

ТЕНДЕНЦИИ И ОСОБЕННОСТИ НАСИЛИЯ ПРОТИВ ЖЕНЩИН.

Мухаммаджонова Мохибону Музаффаровна

Слушатель Правоохранительной академии Республики Узбекистан,
факультета Международное право по Правам человека
e-mail: mokhibonu01@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Актуальность исследования противодействия насилия в отношении женщин обусловлена прежде всего распространенностью данного явления, которое носит глобальный характер. С развитием общественной жизни насилие в семье в отношении женщин выделяется в отдельную социально-значимую проблему и получает ярко выраженную негативную оценку со стороны общества. При этом различные государства приходят к ее пониманию в разное время и в разных условиях.

Важность изучения определяется также прямой связью существующей между насилием в семье в отношении женщин и такими проблемами как воспитание подрастающего поколения и общественная безопасность.

Насилие в семье в отношении женщин имеет серьезные и тяжелые последствия - воспроизводится детьми в дальнейшей жизни, продуцирует насилие в этой же семье в отношении других членов семьи, создает социально-психологическую атмосферу агрессивности. Наличие таких семей, где любой конфликт разрешается с позиции силы, приводит к тому, что криминальное насилие превращается в обыденный, привычный способ разрешения межличностных конфликтов для значительных слоев и групп населения. Это дезорганизует социальную жизнь и создает потенциальную угрозу национальной безопасности.

Ключевые слова: насилие, семья, тенденции, стереотипы, национальное законодательство, международные документы.

Тема насилия против женщин является серьезной проблемой в современном обществе. Несмотря на значительные усилия в борьбе с этим явлением, оно все еще существует и продолжает оказывать негативное влияние на жизни миллионов женщин по всему миру. В данном исследовании мы рассмотрим тенденции и особенности насилия против женщин, а также проведем анализ существующих подходов к решению этой проблемы.

На сегодняшний день права женщин в достаточной мере не реализуется ни в одном государстве мира. Сохраняется разрыв между закрепленным равенством женщин и реальным воплощением этого принципа в жизнь. Законодательство многих стран все еще не соответствует международным стандартам. Несмотря на значительный прогресс, достигнутый за последние несколько десятилетий, в масштабах всего мира равенство женщин и мужчин перед законом и судами пока не стало реальностью.

В качестве основных причин и факторов нарушений прав женщин Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин чаще всего указывает: существование традиционных стереотипов в отношении роли женщин и мужчин в обществе; недостаточную степень осведомленности о правах женщин; наличие пробелов в законодательстве; отсутствие мер по пересмотру программ и учебников, кампаний в средствах массовой информации; недостаточный потенциал и значимость существующего национального механизма по обеспечению улучшения положения женщин.

Уточняя вышесказанное для сферы правосудия, можно отметить, традиционный отказ женщинам в праве самостоятельно принимать решения, касающиеся их жизни, недостаточный доступ к образованию и информации о правах их минимальное участие в процессе принятия решений, ограниченность доступа к имуществу, земле и равным возможностям в области трудоустройства - это факторы, препятствующие доступу женщин к правосудию.

В ряде стран существование дискриминационных законов по-прежнему остается проблемой. И еще большей проблемой является выполнение принятых законодательных норм. Кажущиеся гендерно нейтральными законы могут на практике иметь дискриминационные последствия, а законы, гарантирующие права женщин равенство женщин и мужчин, могут не применяться, мало чем способствуя улучшению положения женщин.

На протяжении последних десятилетий в мире наблюдается растущая осведомленность о проблеме насилия против женщин. Международные организации, правительства и неправительственные организации активно работают над созданием политик и программ, направленных на предотвращение насилия и защиту прав женщин. Тем не менее, некоторые регионы и страны продолжают сталкиваться с высокими уровнями насилия против женщин, особенно в условиях вооруженных конфликтов и кризисов.

Существует множество факторов, которые способствуют насилию против женщин. Некоторые из них включают гендерные нормы и стереотипы, социально-экономическое неравенство, низкий социальный статус женщин, культурные и религиозные установки, неблагоприятные условия жизни, алкоголь и наркотики,

недостаток образования и информированности. Гендерные нормы и стереотипы, которые утверждают мужское превосходство и подчинение женщин, формируют основу для преобладания насилия в отношении женщин. Экономическое неравенство и низкий социальный статус женщин также способствуют насилию, так как они могут быть уязвимыми и зависеть от своих партнеров или семей.

Женщины также сталкиваются с рядом факторов, препятствующих доступу к правосудию, которые существуют как в правовой системе, так и за ее пределами. Данные препятствия, которые необходимо преодолеть с целью обеспечения эффективного доступа женщин к правосудию¹, можно проследить в следующем.

Правовой/институциональный уровень:

- Дискриминационная или не учитывающая гендерные особенности правовая база (включая прямые дискриминационные правовые положения;
- положения, не уделяющие внимания гендерным особенностям и не учитывающие социальный статус женщин; пробелы в законодательстве, связанные с проблемами, несоразмерно воздействующими на женщин).
- Сложности в области толкования и применения законодательства, являющегося дискриминационным по отношению к женщинам.
- Неэффективные или сложные процессуальные нормы (например, отсутствие в правовой системе процессуальных норм, учитывающих гендерные аспекты).
- Неэффективные механизмы подотчетности (к этой категории может относиться коррупция).
- Недостаточная представленность женщин среди специалистов юридических профессий.
- Распространенность гендерных стереотипов и предрассудков среди работников системы юстиции.
- Проявления стереотипизации:
- Небрежное и/или неуместное использование формулировок (например, обращение «девочки», адресованное лицам женского пола, и «мужчины», адресованное лицам мужского пола; обращение к женщине «дорогая», «дорогуша», «девушка» и т. д.).
- Оценка женщины по тому, как бы в такой ситуации поступил или чувствовал себя мужчина.

¹ См: Стратегию Совета Европы по обеспечению гендерного равенства на 2014–2017 годы, стратегическая цель 3 (гарантировать женщинам равный доступ к правосудию).

- Оценка женщины по тому, как должна была бы вести себя «нормальная женщина».

- Демонстрация непонимания гендерного насилия, например, цикличности в контексте домашнего или сексуального насилия и ее влияния на жертву.

- Демонстрация непонимания значимости работы по дому и по уходу за детьми.

- Непринятие надлежащим образом во внимание статистической разницы между мужчинами и женщинами в отношении таких вопросов, как уровень дохода, работа по дому и уход за детьми¹.

По-прежнему сильны предрассудки и стереотипы в случаях сексуального насилия: широко распространено представление о том, что женщины, которые подвергаются сексуальным нападениям, виноваты в этом сами.

Кроме того, повсеместное представление о том, что семейные проблемы должны решаться в частном порядке в кругу семьи и не выходить за её пределы, является тем фактором, который сокращает количество желающих прибегнуть к правосудию в случаях бытового насилия.

Так, исследование, посвященное порядку рассмотрения дел об изнасиловании и сексуальном насилии в правовых системах Австралии, Англии и Уэльса, Канады, Соединенных Штатов Америки и Шотландии за 15-летний период, показало, что из 14% случаев, о которых было сообщено в правоохранительные органы, лишь 8% были рассмотрены судом, и только в 4,5% случаев вынесен обвинительный приговор².

- Недоверие к судебной системе. Правоприменительная практика исполнения законов настолько слаба, что большинство потерпевших предпочитают не защищать свои права с помощью закона

К препятствиям процессуального характера можно отнести плату, взимаемую за прием жалоб, отсутствие физической возможности попасть в суд и ограниченное время работы государственных учреждений. Многие женщины и мужчины не доверяют судебной системе и даже и не пытаются обращаться в суд. Для других обращение в суд недоступно по причине отсутствия необходимых ресурсов или из-за незнания собственных прав³.

¹ см: <https://www.karat.ora/wo-content/uploads/2012/01/Women Access To Justice RUS26032012.0df>

² <https://www.karat.ora/wo-content/uploads/2012/01/Women Access To Justice RUS26032012.0df>

³ Доклад Специального докладчика по вопросу о независимости судей и адвокатов Габриэлы Кнауль. Совет по правам человека. Семнадцатая сессия Пункт 3 повестки дня. Поощрение и защита всех прав человека, гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав, включая право на пазвитие OOHЕ DIСтr Genera S ADn zUTT_RUSsian AHROITBИ

Необходимо принимать во внимание при обеспечении доступа к правосудию для женщин, проживающих в сельской местности, представляющих меньшинства или коренное население, а также для женщин-инвалидов институциональные препятствия - географическую удаленность, отсутствие подходящих условий и инфраструктуры, языковой барьер.

Экономические барьеры, которые серьезно ограничивают права человека и препятствуют доступу женщин к правосудию¹. Один из главных барьеров - отсутствие финансовых ресурсов, в том числе средств для оплаты услуг адвокатов, гонораров юристов, государственных пошлин, транспортных расходов, трат на уход за ребенком и т. д. Ограниченность ресурсов воздействует на способность женщин прибегнуть к правосудию, ведь они обычно находятся в финансовой зависимости от своих партнёров-мужчин, в результате чего нередко не могут отстаивать свои права без согласия своих партнёров или не подвергаясь опасности потерять финансовую поддержку в будущем. Очевидно, что данная зависимость будет иметь особые последствия в случаях бытового насилия и бракоразводных процессов².

Существует проблема экономической зависимости женщин от мужей и их семей (например, традиция ранних браков в Азербайджане и Кыргызстане обрекает женщин на роль домохозяйки и не дает им возможность зарабатывать свои собственные деньги³). На решение женщины осуществить свое право на доступ к правосудию также влияет отсутствие собственных денежных средств для получения юридической помощи и обеспечения себя и детей после развода. В тех случаях, когда родители выдают своих дочерей замуж в несовершеннолетнем возрасте, обычно девочки покидают школу и не получают должного образования, что впоследствии влияет на их дальнейшую жизнь - малообразованным женщинам очень трудно найти достойную работу⁴.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмотря на бурные дискуссии, предпринятые меры и законодательные изменения, обществу сложно переосмыслить и поддержать традиционную роль женщины. Поэтому даже после законодательных изменений требуется длительное время на их внедрение в практике. Часто самим женщинам

¹ https://www.karat.org/wp-content/uploads/2012/01/Women Access_To Justice RUS 26032012.0dt

² https://www.karat.org/wp-content/uploads/2012/01/Women Access_To Justice RUS 26032012.0dt

³ <https://www.ici.org/wp-content/uploads/2013/11/Women%E2%80%99s-Access-to-Justice-in-Kazakhstan-Rus-Interactive.pdf>

⁴ см: Повышение_уровня_доступности_правосудия: лучший мировой опыт и национальная практика, pdf

вследствие традиций, низкой информированности, экономической уязвимости или других факторов сложно принять новую роль. По этой причине важно поэтапно и последовательно внедрять их как на законодательном уровне, так и на практике и отслеживать результаты. Для повышения эффективности важно внимательно отслеживать и мониторить ситуацию, проверять статистические и качественные данные, чтобы все усилия были направлены в верное русло и были эффективными.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция) и Группа экспертов по действиям против насилия в отношении женщин и домашнего насилия: <http://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home>
2. Европейский суд по правам человека, пресс-служба, тематические материалы о судебной практике Суда, в том числе по вопросам гендерного равенства, домашнего насилия, насилия в отношении женщин, репродуктивных прав, торговли людьми, трудовых прав и т. д. <https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=press/factsheets/russian>
3. Гендерное равенство и права женщин. Стандарты Совета Европы (2016 г.): <https://edoc.coe.int/en/gender-equality/6930-gender-equalityand-women-s-rights-council-of-europe-standards> A feasibility study on Equal Access to Women to Justice (2013): <https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680597b1e>
4. Compilation of good practices from member states to reduce existing obstacles and facilitate women's access to justice (2015): <https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680597b12> National studies on barriers, remedies and good practices for women's access to justice in five Eastern Partnership countries (2016): <https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806b0f41>
5. Пакет базовых услуг для женщин и девочек, подвергшихся насилию. Модуль 3: правосудие и охрана правопорядка («ООН-женщины», ЮНФПА, ВОЗ, ПРООН и УНП ООН, 2015 г.): <http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2015/essentialservices-package-module-3-ru.pdf?la=en&vs=1822>
6. Guidance on the Istanbul Convention, Council of Europe: <http://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/publications> Библиография ►
Страница 39 Improving the Effectiveness of Law Enforcement and Justice Officers in

- Combating Violence against Women and Domestic Violence: Training of Trainers Manual (Council of Europe, 2016): <https://rm.coe.int/16806acdfd>
7. Preventing and Combating Domestic Violence against Women: A learning resource for training law enforcement and justice officers (Council of Europe, 2016): <https://rm.coe.int/16805970c1>
8. Handbook on Effective Prosecution Responses to Violence against Women and Girls (UNODC, UN Women, 2014): http://www.unodc.org/documents/justice-andprison-reform/14-02565_Ebook_new.pdf
9. Пособие по разработки законодательства по вопросам насилия в отношении женщин («ООН-женщины», 2012 г.): [http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/handbook/Handbook%20for%20legislation%20on%20VAW%20\(Russian\).pdf](http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/handbook/Handbook%20for%20legislation%20on%20VAW%20(Russian).pdf)
10. Sexual Violence against Women: Eradicating Harmful Gender Stereotypes and Assumptions in Laws and Practice (International Commission of Jurists, 2015): <https://www.icj.org/icj-addresses-harmful-gender-stereotypes-and-assumptions/>
11. Women's Access to Justice for Gender-Based Violence: A Practitioners' Guide (International Commission of Jurists, 2016): <https://www.icj.org/wp-content/uploads/2016/03/Universal>
12. Womens accesss-to-justice-Publications-Practitioners-Guide-Series-2016-ENG.pdf Lilla Farkas, How to Present a Discrimination Claim: Handbook on seeking remedies under the EU Non-discrimination Directives, (European Commission, 2011) Gopalan, Kravetz and Menon, "Proving Crimes